

References

1. OECD. Monitoring—the Implementation—of—Ukraine’s—SME—Development—Strategy—2017—2020.
2. Kostyuk O.M. Samostiyne isnuvannya maloho biznesu / O.M. Kostyuk // Investytsiyi: praktyka ta dosvid. – 2010. – №12. – s. 44–48 [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=639&i=11>
3. Sayt derzhavnoyi statystyky Ukrayiny. [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: <http://www.ukrstat.gov.ua>
4. Zvit z otsinky realizatsiyid erzhavnoyi polityky rozvytku maloho i seredn’oho pidpryyemnytstva v Ukrayini, USAID KEU 2019.
5. OECD (2017a), Small, Medium, Strong. Trends in SME Performance and Business Conditions, OECD Publishing, Paris, 2017.
6. OECD (2017b), Increasing productivity in small traditional enterprises: programmes for upgrading management skills and practices, OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship, 2017.
7. OECD (2016e), Job creation and local economic development, OECD Publishing, Paris, 2016.
8. Sipa, M.; Gorzen—Mitka, I.; Skibinski, A. Determinants of Competitiveness of Small Enterprises: Polish Perspective. In Proceedings of the 22nd International Economic Conference of Sibiu 2015, Iecs 2015 Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies, Sibiu, Romania, 15–16 May 2015; Volume 27, pp. 445–453.
9. Kersten, R.; Harms, J.; Liket, K.; Maas, K. Small Firms, large Impact? A systematic review of the SME Finance Literature. World Dev. 2017, 97, 330–348.
10. Chenery, H.B., Overcapacity and the Acceleration Principle. Econometrica 1952, 20, P. 1–28.

11. Chirinko, R.S. Business Fixed Investment Spending—Modeling Strategies, Empirical Results, and Policy Implications. J. Econ. Lit., 1993.
12. European Commission, SBA Fact Sheet & Scoreboard, 2019.
13. European Commission, Annual Report on European SMEs 2017/2018 – SMEs growing beyond borders, 2019.
14. Rudenko—Sudaryeva L.V. Sotsial’no—ekonomichni stratehiyi rehional’noho ro zvytku: klasternyy pidkhid / L.V. Rudenko—Sudaryeva // Naukovi pratsi NDFI: naukovyy zbirnyk.— 2012.— № 4 (61).— S.159–168.
15. European Commission, Annual Report on European SMEs 2017/2018 – SMEs growing beyond borders, 2019

Дані про автора

Невгад Ілля Олександрович,

аспірант, Державний науково—дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e—mail: nevhad.i@gmail.com

Данные об авторе

Невгад Илья Александрович,

аспірант, Государственный научно—исследовательский институт информатизации и моделирования экономики
e—mail: nevhad.i@gmail.com

Data about the author

Illia Nevhad,

postgraduate, State Scientific Research Institute for Informatization and Economic Modeling
e—mail: nevhad.i@gmail.com

УДК 351.863

JEL Classification: E6, F43, F52, F63, H56

ЛЮБИМА А.О.

Детермінанти впливу розвитку зовнішньоекономічної сфери на економічну безпеку держави

Предметом дослідження є детермінанти, індикатори, складові та чинники зовнішньоекономічної безпеки.

Мета дослідження – виявити особливості та напрями формування зовнішньоекономічної політики держави в контексті забезпечення її економічної безпеки з урахуванням ключових факторів зовнішнього впливу та актуальних тенденцій.

Методи дослідження. У статті використано такі методи як аксіоматичний, статистичного аналізу, синтезу, групування, табличного зображення результатів, статистичний, систематизаційний та узагальнення.

Результати роботи. У статті визначено та описано суперечності та дилеми, що виникають у сфері економічної безпеки в умовах сучасного зростання ролі зовнішньоекономічної діяльності. Розгляд з точки зору торгової політики дозволяє виділити три значущі категорії. Ці категорії існують у тісній взаємній залежності. Перша – методологічна – стосується парадигми безпеки в сучасних зовнішньоекономічних відносинах. Друга виникає внаслідок змін, породжених глобалізацією та регіоналізацією. Третій пов'язаний із поточними цивілізаційними змінами у світі технологій, організації господарської діяльності, прикладних інструментів торговельної політики, а також наслідків нових глобальних викликів, таких як COVID–19. За таких умов стабільний розвиток країн та гарантування економічної безпеки потребує постійної адаптації до світових тенденцій шляхом зміни пріоритетів зовнішньої політики. У цій статті показано співвідношення між зовнішньоекономічною діяльністю та економічною безпекою країни.

Галузь застосування. Економіка, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх управління, міжнародні економічні відносини.

Висновки. Сучасний стан глобалізації створює нові можливості та необмежені засоби для розвитку. Проте глобалізація світових економічних відносин призвела до культивування нових викликів і загроз безпеці окремих держав. Це проявляється в стані економічних відносин з основними партнерами. Таким чином, існує пряма залежність між зовнішньоекономічною складовою національної безпеки та міжнародною економічною безпекою, що проявляється у зміні динаміки макроекономічних показників зовнішньої торгівлі. Здатність країни розв'язувати конфліктні ситуації, пов'язані з необхідністю виконання вимог міжнародних договорів, забезпечуючи при цьому захист національних інтересів.

Ключові слова: зовнішньоекономічна безпека, економічна безпека, зовнішні загрози, глобальні тенденції.

ЛЮБИМАЯ А.О.

Детерминанты влияния развития внешнеэкономической сферы на экономическую безопасность государства

Предметом исследования являются детерминанты, индикаторы, составляющие и факторы внешнеэкономической безопасности.

Цель исследования – выявить особенности и направления формирования внешнеэкономической политики государства в контексте обеспечения его экономической безопасности с учетом ключевых факторов внешнего влияния и актуальных тенденций.

Методы исследования. В статье использованы такие методы как аксиоматический, статистический анализ, синтез, группировка, табличное изображение результатов, статистическое, систематизационное и обобщение.

Результаты работы. В следующей статье определены и описаны противоречия и дилеммы, возникающие в сфере экономической безопасности в условиях современного роста роли внешнеэкономической деятельности. Определение места внешнеэкономической сохранности в системе экономической сохранности страны. Разбирательство с точки зрения торговой политики позволяет выделить три значимых категории. Эти категории существуют в тесной взаимной зависимости. Первая – методологическая – касается парадигмы безопасности в современных внешнеэкономических отношениях. Вторая возникает из-за изменений, порожденных глобализацией и регионализацией. В то же время, третий связан с текущими цивилизационными изменениями в мире технологий, организации хозяйственной деятельности, прикладных инструментов торговой политики, а также последствий новых глобальных вызовов, таких как COVID–19. В таких условиях стабильное развитие стран и обеспечение экономической безопасности нуждаются в постоянной адаптации к мировым тенденциям путем изменения приоритетов внешней политики. В этой статье показано соотношение между внешнеэкономической деятельностью и экономической безопасностью страны.

Сфера использования. Экономика, способы и механизмы регулирования экономических действий и их управления, международные экономические отношения.

Выводы. Современное состояние глобализации создает новые возможности и неограниченные средства развития. Однако глобализация мировых экономических отношений привела к культивированию новых вызовов и угроз безопасности отдельных государств. Это проявляется в состоянии экономических отношений с основными партнерами. Таким образом, существует прямая зависимость между внешнеэкономической составляющей национальной безопасности и международной экономической безопасностью, что проявляется в изменении динамики макроэкономических показателей внешней торговли. Способность страны разрешать конфликтные ситуации, связанные с необходимостью выполнения требований международных договоров, обеспечивая при этом защиту национальных интересов.

В условиях обострения угроз глобальной среды одним из основных направлений укрепления внешнеэкономической безопасности и участия в международном разделении труда является повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. При этом внутренняя конкурентоспособность должна быть достигнута на основе технико-технологической модернизации, развития импортозамещающего производства, совершенствования институциональных механизмов регулирования экономики. Усиление внешней конкурентоспособности возможно на основе приведения качественных характеристик товаров в соответствии с европейскими техническими нормами и стандартами, а также внедрения новейших технологий производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Ключевые слова: внешнеэкономическая безопасность, экономическая безопасность, внешние угрозы, глобальные тенденции.

LIUBYMA A.O.

Determinants of the impact of foreign economic development on the economic security of the state

The subject of research are determinants, indicators, components and factors of foreign economic security.

The purpose of the study is to identify the features and directions of the foreign economic policy of the state in the context of ensuring its economic security, taking into account key factors of external influence and current trends.

Research methods. Axiomatic, statistical analysis, synthesis methods, tabular presentation of results, statistical, systematization and generalization.

Results of work. The following article identifies and describes the contradictions and dilemmas that arise in the field of economic security in the current growth of the role of foreign economic activity. Determining the place of foreign economic security in the economic security system of the country. Consideration in terms of trade policy allows us to identify three important categories, existing in close interaction. There are methodological category, issues due to changes caused by globalization and regionalization, category according to current civilizational changes in the world of technology, as well as the consequences of new global challenges, such as Covid-19. Under such conditions, the stable development of countries and the guarantee of economic security require constant adaptation to world trends by changing foreign policy priorities. This article shows the relationship between foreign economic activity and economic security of the country.

The scope of the result. Economics, methods and mechanisms of regulation of economic processes and their management, international economic relations.

Conclusions. The current state of globalization creates new opportunities and unlimited instruments for development. However, the globalization of world economic relations has led to the cultivation of new challenges and threats to the security of some states. This is manifested in the state of economic relations with major partners. Thus, there is a direct relationship between the foreign economic component of national security and international economic security, which is manifested in changes in the dynamics of macroeconomic indicators of foreign trade. The country's ability to resolve conflicts related to the need to comply with international treaties, while protecting national interests.

In the conditions of aggravating threats to the global environment, one of the main areas of strengthening foreign economic security and ensuring participation in the international division of labor is to increase the competitiveness of domestic producers. At the same time, internal competitiveness should be achieved on the basis of technical and technological modernization, development of import–substituting production, and improvement of institutional mechanisms of economic regulation. Strengthening external competitiveness is possible on the basis of bringing the quality characteristics of domestic goods in line with European technical norms and standards, as well as the introduction of new technologies for the production of goods with high added value.

Key words: foreign economic security, economic security, external threats, global trends.

Постановка проблеми. Поняття економічної безпеки не є новим. Проте усвідомлення того, що економічний фактор сприяє державній безпеці або навіть становить її значну частину, протягом історії пов'язувалося з еволюцією міжнародних економічних відносин.

Проблема забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, яка характеризує здатність тієї чи іншої країни протистояти дестабілізуючим діям різноманітних внутрішніх і зовнішніх загроз та підтримувати свій сталий розвиток і конкурентоспроможність у світовій економічній системі, стає все більш актуальною в умовах посилення глобалізаційних процесів.

В українській та іноземній науковій літературі рідко можна знайти чітке та однозначний термін зовнішньоекономічної безпеки. Науковці дають різні тлумачення в контексті визначення його як складової економічної безпеки. Це підтверджує незавершеність методичного опрацювання та потребу в продовженні наступних досліджень як у загальнотеоретичному, так і у теоретико–прикладному розрізі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання економічної безпеки держави, у тому числі визначення економічної безпеки та її складових, були предметом численних досліджень і аналізів. Із розвитком міжнародних економічних відносин під впливом посилення глобальних викликів відбувається розширення фокусу досліджень сфери економічної безпеки. Із критичним переосмисленням традиційної концепції безпеки пов'язаний розвиток досліджень, які проводили Дж. Андрусек, Дж. Бертон, К. Бут, Дж. Вільде, Р. Дарендорф, Р. Еммерс, М. Кабаллеро–Ентоні, С. Крофт, М. Лоуренс, Т. Майєр–Кнапп, Ф. Найт, Б. Сарпер, Г. Стрітцел, П. Уільямс, С. Фланган, Р. Флойд, Ф.Хемпсон. Проблеми забезпечення економічної безпеки, зокрема і дослідження зовнішньоекономічної безпеки України,

на різних рівнях ієрархії висвітлені у працях багатьох українських і зарубіжних вчених, таких як: В. Антошкіна, З. Варналія, О. Власюка, В. Геєця, Б. Губського, Р. Дацківа, С. Коляди, А. Мазаракі, В. Мунтіяна, П. Пашка, В. Похилюка, А. Сухорукова, А. Чеснокова та інших відомих авторів.

Виклад основного матеріалу. Зовнішньоекономічна безпека є невід'ємною частиною економічної безпеки будь–якої держави, що означає мінімізацію втрат держави від впливу негативних зовнішньоекономічних факторів, створення сприятливих умов для розвитку національної економіки шляхом її активної участі у світовій практиці, поділ праці, відповідність зовнішньоекономічної діяльності національним економічним інтересам.

Методологія оцінки рівня економічної безпеки держави містить перелік показників зовнішньоекономічної безпеки (частка імпорту у внутрішньому споживанні, частка імпорту продовольства у внутрішньому споживанні, частка експорту країни–лідера–партнера в загальний обсяг зовнішньої торгівлі, частка сировини в загальному експорті, коефіцієнт покриття імпорту експортом, відношення обсягу експорту (імпорту) до ВВП) та визначає пороги цих показників. Недоліком даної методики є відсутність показників науково–технічної складової міжнародної торгівлі [3].

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 №1277, зовнішньоекономічна безпека – це стан відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним економічним інтересам, що забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних зовнішніх економічних чинників та створення сприятливих умов для розвитку економіки завдяки її активній участі у світовому розподілі праці. Інтегральний індекс економічної безпеки складається з 9 середньозважених су–

біндексів (складових економічної безпеки), зокрема і зовнішньоекономічної безпеки [3;4].

Як показує світовий досвід, забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності – це гарантія незалежності країни, умова стабільності та ефективності життєдіяльності суспільства, досягнення цілей сталого розвитку. Тому забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави належить до найважливіших національних пріоритетів. Першочерговим завданням зовнішньоекономічної безпеки є моніторинг та оцінювання внутрішніх і зовнішніх загроз, а також прогнозування розвитку ситуацій, що пов'язані з реалізацією того чи іншого економічного інтересу держави на світовому та внутрішньому ринках. Отже, задля зменшення негативного впливу загроз економічній безпеці та забезпечення сталого розвитку економіки держави необхідно на державному рівні реалізувати заходи, які сприяли б вирішенню проблем, пов'язаних із здійсненням структурної перебудови економіки, істотним зменшенням енерго- і ресурсомісткості ВВП та випуском конкурентоспроможної продукції, забезпеченню альтернативності джерел надходження енергоносіїв та ефективної диверсифікації зовнішньоекономічних зв'язків.

Відповідно до нормативно-правових актів в Україні регулюється питання визначення індикаторів зовнішньоекономічної економічної безпеки. Зокрема виділяють наступні:

1. Відкритість економіки
2. Коефіцієнт покриття експортом імпорту
3. Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі експорту товарів
4. Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі імпорту товарів
5. Питома вага провідного товару (товарної групи) в загальному обсязі експорту товарів
6. Питома вага провідного товару (товарної групи) за виключенням енергетичного імпорту в загальному обсязі імпорту товарів
7. Питома вага сировинного та низького ступеня переробки експорту промисловості в загальному обсязі експорту товарів
8. Частка імпорту у внутрішньому споживанні країни
9. Індекс умов торгівлі (ціновий)
10. Завантаженість транзитних потужностей нафтотранспортної системи

11. Завантаженість транзитних потужностей газотранспортної системи [3].

Також в цьому документі зазначено характерні значення індикаторів та значення індикаторів для нормування. Показники та граничні норми визначаються з урахуванням багатьох чинників, джерелами вхідної інформації для визначення яких зокрема є дані платіжного балансу і зовнішнього боргу України, товарної структури зовнішньої торгівлі, статистичної інформації Міненерго тощо. Проте визначена система не розкриває в повній мірі систему факторів, що впливають на забезпечення економічної безпеки країни враховуючи сучасні тенденції [3;4].

Між різними векторами ризику, їх основними чинниками та глобальним економічним і геостратегічним середовищем існує низка складних взаємодій різної сили. Варто розглянути стратегічну картину макроекономічних змінних і подій, а також шляхи (вектори ризику), через які вони можуть впливати на зовнішньоекономічну безпеку як підбір засобів і критеріїв, за допомогою яких держава може гарантувати економічну безпеку своїм громадянам. Ці зв'язки проілюстровані за допомогою аналітичної карти, представленої в таблиці.

Виходячи з вищенаведеного основним завданням зовнішньоекономічної безпеки можна вважати моніторинг та аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз, тобто систему існуючих та потенційних явищ, факторів і чинників, що створюють небезпеку для реалізації національних інтересів у економічній сфері, а також передбачення розвитку ситуацій, пов'язаних з імплементацією того чи іншого економічного інтересу країни на міжнародному та національному ринках [5].

Відповідно до результатів моніторингу наукових досліджень українських та закордонних фахівців можна зробити висновок, що на сьогодні ще не існує точного поняття кількості та повної класифікації загроз зовнішньоекономічній сфері. Зустрічаються розбіжності у визначеннях та їх підходах до формулювання кількості індикаторів та сфер дії загроз зовнішньоекономічній безпеці країни.

На прикладі дослідження впливу загроз зовнішньоекономічній сфері на економічну безпеку України, визначено, що питання ефективного функціонування системи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки для України загострюється в умовах дестабілізації економічних про-

Взаємодія загроз зовнішньоекономічної діяльності та економічної безпеки (узагальнено автором за 2; 3; 4; 5;9)

Загрози зовнішньоекономічної безпеки	Внутрішні процеси та індикатори, що впливають на загрози	Наслідки загрози для економічної безпеки
Зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі (експорт сировини та імпорту товарів з високою доданою вартістю)	Торгівля сировиною та недоотримання фінансових прибутків. Імпортна залежність від товарів з високою доданою вартістю Висока собівартість продукції національних виробників і її втрата конкурентоспроможності Відставання в розвитку високотехнологічного сектору економіки та зменшення асортименту його продукції Втрата конкурентних переваг на зовнішніх та внутрішньому ринках Зменшення обсягів експорту продукції, звуження географії зовнішньоторговельних зв'язків Витіснення імпортною продукцією з внутрішнього ринку національних виробників. Залежність від окремих товарів Значна частка імпорту енергоресурсів у структурі паливно-енергетичного комплексу; Набуття монопольного становища окремими виробниками або колом великих фірм у виробництві життєво необхідних товарів; Використання офшорних компаній в експортно-імпортних операціях та схем з прямими іноземними інвестиціями; Збільшення кількості протекціоністських заходів з боку інших країн щодо українських товарів. Участь державних структур у спільних підприємствах Співвідношення експорту та імпорту до ВВП, % Експортні та імпортні квоти Структура експорту Частка імпорту у внутрішньому споживанні Ефективність експорту Рівень внутрішньогалузевої спеціалізації зовнішньої торгівлі товарами Рівень розвитку зовнішньої торгівлі за товарними групами	Нераціональна структура експорту Імпортозалежність та втрата внутрішніх ринків Обмеженість доступу на зовнішні ринки
Погіршення інвестиційної привабливості та відтік іноземних інвестицій	Тінізація та корумпованість економіки Негативний імідж держави у світі. Зниження обсягу й структури ВВП Недоотримання інвестиційних коштів. Зниження темпу розвитку економіки Деформація галузевої структури економіки, можливі втрати контролю над стратегічними секторами економіки	Неефективне зростання іноземного капіталу
Загроза фінансової кризи	Ускладнені відносини з міжнародними організаціями та фондами. Низька активність іноземних і вітчизняних інвесторів Зниження ліквідності вітчизняних підприємств Зниження валютних резервів держави Відтік капіталу Коефіцієнт відкритості національної економіки Обсяг прямих іноземних інвестицій, % до ВВП Структура валового та корпоративного зовнішнього боргу, % Рівень доларизації національної економіки Участь державних структур у спільних підприємствах Рівень зовнішньої фінансової залежності держави Частка іноземного капіталу в капіталі національної банківської системи Коефіцієнт покриття потреб економіки в ліквідності короткострокових резервів Частка кредитів банків в іноземній валюті в загальному обсязі кредитів, %	Високий валовий та державний борг. Відплив валютних коштів
Міграції робочої сили	Еміграція зменшує пропозицію робочої сили на ринку праці	Зменшення ВВП
Припинення транзиту нафти та газу	Низька завантаженість транзитних потужностей нафто- та газотранспортної системи	Відсутність альтернативних маршрутів постачання газу чи нафти з інших країн

цесів в країні, адже протягом 2010–2020 років стан економічної безпеки оцінювався як незадовільний із погіршенням показників практично за всіма складовими до небезпечного рівня у 2012 році та 2014–2015 рр.

Значення показників зовнішньоекономічної безпеки України за результатами 2020 року наближені до критичних, зокрема: частка експорту товарів високо- та середньо технологічного рівня у загальному обсязі експорту товарів становить лише 15,1%; обсяг імпорту до ВВП – 51,9%; питома вага імпорту у проміжному споживанні – 65%; коефіцієнт покриття імпорту експортом менше одиниці, що зумовлює дестабілізацію зовнішньоекономічної діяльності країни. Серед загроз у зовнішньоекономічній сфері економічної безпеки можна відзначити значну частку сировини в структурі експорту товарів, недостатню товарну та географічну диверсифікацію експортних товарних потоків, високий рівень імпортозалежності економіки за рахунок значної частки енергоресурсів у структурі паливно-енергетичного комплексу; набуття монопольного становища окремими виробниками або колом великих фірм у виробництві життєво необхідних товарів; використання офшорних компаній в експортно-імпортних операціях та схем з прямими іноземними інвестиціями, що становлять небезпеку для зовнішньоекономічної діяльності країни (за роки незалежності з України виведено 162 млрд доларів США – її чотирирічний бюджет); збільшення кількості протекціоністських заходів з боку інших країн щодо українських товарів [2; 6].

Довготривале від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі несе в собі багато загроз, головна з яких – використання зовнішніх запозичень для вирівнювання платіжного балансу. Як наслідок, загострюється інша зовнішня загроза економічній системі країни – високий валовий та державний борг. Станом на 30 червня 2021 р. зовнішній державний та гарантований державою борг України становив 43,4% від валового зовнішнього боргу країни. Зовнішній держборг останнім часом хронічно випереджає валютні резерви України, і на 30 вересня 2021 р. він компенсувався ними лише на 54%. Протягом II кварталу 2021 року валовий зовнішній борг України зріс на 2,2 млрд доларів до 125,3 млрд доларів. За даними НБУ, відносно ВВП борг становить 75,9%. Бюджетним кодексом України, у відпо-

відності до рекомендацій, визначених Маастрихтськими критеріями, визначено, що державний борг не повинен перевищувати 60% від ВВП, а дефіцит бюджету – 3%.

Важливим показником зовнішньоекономічної безпеки є людський капітал, що перманентно скорочується за рахунок міграції робочої сили. У 2021 році в умовах пандемії кількість трудових мігрантів сягає 3 мільйонів осіб. Еміграція зменшує пропозицію робочої сили на українському ринку праці, а відтак – і потенційний ВВП.

Саме тому розуміння стратегії гарантування економічної безпеки у зовнішньоекономічній діяльності України набуває особливого значення.

Низка глобальних економічних і геостратегічних тенденцій також може становити фактори ризику для зовнішньоекономічної безпеки країни, секторів і процесів, і тому їх слід розглядати поряд з аналізом векторів ризику. Ці тенденції включають: цифрову трансформацію та впровадження Промислового Інтернету Речей, глобалізацію та взаємозалежність, економічні тенденції ЄС, політичну та економічну парадигму іноземних держав, невизначеність щодо безпеки ресурсів та потенційні занепокоєння щодо цілісності та надійності інфраструктури, а також наслідки пандемії Covid-19 [7].

Перша тенденція, що становить фактор ризику – обмеження експорту. У відповідь на пандемію коронавірусної хвороби (COVID-19) країни в усьому світі, включаючи Україну, ввели тимчасові обмеження на експорт деяких медичних товарів та деяких продуктів харчування, щоб пом'якшити потенційну нестачу ключових поставок. За даними Світової організації торгівлі (СОТ), для країн G-20 понад 90% торговельних обмежень, пов'язаних з пандемією, склали заборони на експорт. Багато заходів не є явними заборонами, але вартуються від вимог ліцензування до права першої відмови для уряду країни-експортера. Ці обмеження викликали дискусію щодо відповідності таких дій правилам СОТ та потенційного впливу на глобальну систему торгівлі. Деякі ринки сильно залежать від країн, які ввели торговельні обмеження. Більшість провідних експортерів також є основними імпортерами важливих поставок, що ставить під загрозу інтегровані ланцюги поставок. Поширення таких заходів спонукало деякі країни скасувати обмеження або дотримуватися певних принципів при їх тимчасовому застосуванні. Занепокоєння дефіцитом товарів, або, іншими сло-

вами, психологічна напруга населення перед нестачею товарів, завжди були передумовою для забезпечення економічної безпеки країн. Ці чинники змусили суб'єкти світового ринку прагнути отримати вигоду від торгового обміну, а отже – якнайкращий доступ до структур світового ринку. Це, у свою чергу, пов'язано з порівняльними перевагами, які визначають конкурентну позицію окремих країн щодо інших суб'єктів на світовому ринку. Міжнародна конкурентоспроможність країни означає її здатність перемагати конкурентів не лише за кордоном, а й на внутрішньому ринку. Частки ринку, які описують участь країни на світовому експортному ринку, є синтетичним виміром конкурентоспроможності. Ось чому країни надають (або повинні надавати) таке велике значення експорту та факторам його зростання, які формують їх розвиток і економічну безпеку [7].

Експортні обмеження, особливо з боку великих виробників, можуть мати хвилюючі наслідки у всій світовій економіці, впливаючи як на рівень, так і на нестабільність пропозиції та цін. У короткостроковій перспективі обмеження експорту з боку великих експортерів може призвести до зниження внутрішніх цін і збільшення внутрішньої доступності до дефіцитних медичних товарів. У той же час такі заходи можуть зменшити загальну світову пропозицію та обмежити доступність цих товарів для країн з обмеженими виробничими потужностями. Крім того, обмеження внутрішніх цін у країнах-експортерах можуть зменшити стимули для фірм виробляти та продавати в межах своєї держави. Економісти стверджують, що експортні обмеження можуть призвести до заходів у відповідь, які ще більше відрізають країни від основних міжнародних поставок, порушують ланцюги поставок і створюють невизначеність.

Друга тенденція – це диджиталізація бізнесу. Пандемія COVID-19 прискорила прогрес цифрової трансформації. Процес цифровізації впроваджувався протягом 2000-х років. Це очевидно в умовах глобалізації потоків капіталів, і хоча платежі за нематеріальні активи, такі як роялті та ліцензійні збори, значно зросли, потік прямих інвестицій зріс лише помірно. Це є проявом того факту, що основна бізнес-модель за кордоном – це модель, в якій компанії можуть використовувати альянси, щоб отримати стільки, скільки коштують їхні інтелектуальні активи, і не повинні інвестувати для цього жодного капіталу. Можна сказати, що

модель є такою, в якій потоки прямих інвестицій і платежі, такі як роялті, зростають подібним чином, і компанії можуть отримати вартість їхніх інтелектуальних активів, а також підтримуючи міцні відносини через відносини з капіталом. У світі COVID-19 також важливо створити бізнес-модель та соціальну інфраструктуру, адаптовані до цифрових технологій, щоб продовжувати користуватися перевагами міжнародної торгівлі. У той же час важливо змінити розташування баз компаній і змінити міжнародний поділ праці, а також терміново розробити міжнародні правила, які водночас забезпечуватимуть як надійність (наприклад, захист конфіденційності та інформаційної безпеки), так і безперервний потік даних [6].

Третя тенденція – екологізація та декарбонізація промисловості, уникнення екологічно шкідливих та небезпечних наслідків виробничих ланцюгів та урбанізації.

Вирішення глобальної проблеми зміни клімату породжує нові виклики для промисловості. Україна приєдналася до цього процесу. Міжнародні експортно-імпортні операції все більше враховуватимуть показники екологічності та вуглеводмісткості продукції в міжнародній торгівлі. Тому українські експортери товарів та послуг, у разі відсутності ефективних результатів в декарбонізації їхньої продукції чи сервісів, можуть вже дуже скоро зіткнутися з питанням високих «вуглецевих» митних бар'єрів, або зі складністю працювати на ринку Європейського Союзу, коли їх екологічні показники не співпадають з їхніми нормам.

Чому декарбонізація світової торгівлі стала необхідною? Згідно з документом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), опублікованим у 2020 році, близько 27% глобальних викидів вуглекислого газу в 2015 році були пов'язані з міжнародною торгівлею: енергетичних продуктів; текстильних та швейних виробів; хімікатів та неметалевих мінеральних продуктів; комп'ютерів, електронного та електричного обладнання; машин та обладнання; та автотранспортних засобів. Вже існують податки на викиди вуглекислого газу на товари вітчизняного виробництва. Європейський Союз (ЄС), наприклад, має Систему торгівлі викидами (ETS), де вона обмежує викиди парникових газів для промислових підприємств, а ті, хто не обмежує свої викиди, можуть купувати «дозволи» у тих, хто зробив більш глибокі скорочення. Проте внутрішній податок на викиди вугле-

цю в різних країнах ЄС відрізняється. Наприклад, податок на вуглець у Швеції коштує близько 137 доларів США за метричну тонну вуглекислого газу, тоді як у Швейцарії стягується 101 долар.

Висновки

Сучасний стан глобалізації створює нові можливості та необмежені засоби для розвитку. Проте глобалізація світових економічних відносин призвела до культивування нових викликів і загроз безпеці окремих держав. Це проявляється в стані економічних відносин з основними партнерами. Таким чином, існує пряма залежність між зовнішньоекономічною складовою національної безпеки та міжнародною економічною безпекою, що проявляється у зміні динаміки макроекономічних показників зовнішньої торгівлі. Здатність країни розв'язувати конфліктні ситуації, пов'язані з необхідністю виконання вимог міжнародних договорів, забезпечуючи при цьому захист національних інтересів.

Поряд із зовнішніми загрозами, породженими зміною геополітичної ситуації та погіршенням ситуації на світових товарних ринках, на рівень зовнішньоекономічної безпеки істотно впливають внутрішні загрози, пов'язані з неефективною структурою промислового виробництва. А саме переважання сировини, технологічна відсталість підприємств переробної промисловості, що викликає труднощі у забезпеченні відповідності продукції стандартам та низький попит на високотехнологічну продукцію.

Прогнозовані оцінки змін ключових факторів зовнішньоекономічної безпеки України в короткостроковій перспективі свідчать про наявність загрозливих тенденцій через посилення експортної залежності та зростання технологічної залежності нашої країни через неефективну структуру економіки та низька конкурентоспроможність вітчизняних товарів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. У свою чергу, відсутність або затримка заходів державної політики щодо вирішення цих проблем обернеться загрозою виходу на ринки нових країн-партнерів.

Наразі необхідним є розв'язання проблем, що гальмують економічне зростання в Україні, та створення системи «драйверів» прискорення економічного розвитку й забезпечення змін у його якості, кардинальна переоцінка цілей та пріоритетів державної політики у сфері забез-

печення зовнішньоекономічної безпеки країни, розробка механізмів оцінки та діагностики рівня безпеки з метою виявлення та попередження ймовірних загроз.

В умовах загострення загроз глобального середовища одним із основних напрямків зміцнення зовнішньоекономічної безпеки та забезпечення участі у міжнародному поділі праці є підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. При цьому внутрішня конкурентоспроможність має бути досягнута на основі техніко-технологічної модернізації, розвитку імпортозамінного виробництва, удосконалення інституційних механізмів регулювання економіки. Посилення зовнішньої конкурентоспроможності можливе на основі приведення якісних характеристик вітчизняних товарів у відповідність до європейських технічних норм і стандартів, а також впровадження новітніх технологій виробництва товарів з високою доданою вартістю.

Список використаних джерел

1. Чесноков А. Зовнішньоекономічна безпека держави в умовах європейської інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.05.01 / А. В. Чесноков ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 19 с. – укр.
2. Черняк О.І. Методика визначення зовнішньоекономічної безпеки України // О.І. Черняк, А.В. Ставицький. – Экономическая безопасность, разведка и контрразведка. – 2002. – No 1(1).
3. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n9>
4. Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року. Затверджена Указом Президента України від 11 серпня 2021 року № 347/2021 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text>
5. Григорова-Беренда Л. Зовнішньоекономічна безпека: сутність та загрози / Л. Григорова-Беренда // Проблеми економіки. – 2010. – No 2. – С. 39–46.
6. White Paper on International Economy and Trade 2021 (Outline) [Electronic version]. – Режим доступу : https://www.meti.go.jp/english/press/2021/pdf/0629_001a.pdf.
7. Export Restrictions in Response to the COVID-19 Pandemic [Electronic version]. – Режим доступу : <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11551>

8. Офіційний сайт Державного комітету статисти-
ки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
<http://www.ukrstat.gov.ua> . – Назва з екрана.

References

1. Chesnokov A. Foreign economic security of the state in terms of European integration of Ukraine: author's ref. dis. for science. degree of Cand. econ. Sciences: 08.05.01 / AV Chesnokov; Kyiv. nat. Univ. T. Shevchenko. – K., 2006. – 19 p. – uкр.

2. Chernyak O. Methods for determining the foreign economic security of Ukraine // ОІ Черняк, А.В. Stavtsky. – Economic security, intelligence and counterintelligence. – 2002. – No 1 (1).

3. Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine. Approved by the Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine 29.10.2013 № 1277 <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n9>

4. Strategy of economic security of Ukraine for the period up to 2025. Approved by the Decree of the President of Ukraine of August 11, 2021 № 347/2021 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text>

5. Grigorova–Berenda L. Foreign economic security: essence and threats / L. Grigorova–Berenda // Problems of economy. – 2010. – No 2. – P. 39–46.

6. White Paper on International Economy and Trade 2021 (Outline) [Electronic version]. – Access mode:

https://www.meti.go.jp/english/press/2021/pdf/0629_001a.pdf.

7. Export Restrictions in Response to the COVID–19 Pandemic [Electronic version]. – Access mode: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11551>

8. Official site of the State Statistics Committee of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.ukrstat.gov.ua>. – Name from the screen.

Дані про автора

Любима Анна Олексіївна,

аспірант кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно–економічного університету м. Київ, Україна

e–mail: a.lyubyma@knute.edu.ua

Данные об авторе

Любимая Анна Алексеевна,

аспірант кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно–економічного університету г. Київ, Україна

e–mail: a.lyubyma@knute.edu.ua

Data about the author

Anna Liubyma,

graduate student of the Department of International Management Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

e–mail: a.lyubyma@knute.edu.ua